

ULUG‘BEK HAMDAM SHE’RIYATIDA SHEVAGA XOS BIRLIKLARNING LINGVOPOETIK XUSUSIYATLARI

Babaxanov Laziz Abdullaxanovich Angren universiteti katta o‘qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19650889>

Annotation. This article analyzes the linguopoetic features of dialectal elements in the works of one of the prominent representatives of modern Uzbek poetry, Ulugbek Hamdam. The study highlights how the use of dialectal words in the poet’s lyrical texts strengthens national identity, local color, and folk spirit. Through illustrative examples, the research demonstrates the role of dialectal units in enriching imagery, facilitating rhythm and rhyme, and enhancing emotional-expressive impact in poetic discourse. Furthermore, the article reveals the significance of dialectal elements in shaping the poet’s individual style. From a linguopoetic perspective, it is substantiated that dialectal features serve to express the inner experiences of the lyrical hero in a sincere and folk-like manner. The findings provide important scholarly insights for the fields of literary text linguistics, stylistics, and dialectology.

Keywords: dialectal elements, dialectal words, linguopoetics, literary text, national color, folk spirit, emotional expressiveness, individual style.

Аннотация. В данной статье анализируются лингвопоэтические особенности диалектных единиц в творчестве одного из ярких представителей современной узбекской поэзии Улугбека Хамдама. Освещаются вопросы усиления национального колорита, локальности и народного духа посредством использования диалектных слов в поэтических текстах автора. В ходе исследования на примерах показана роль диалектных единиц в обогащении образности художественного текста, облегчении ритма и рифмы, а также в усилении эмоционально-экспрессивного воздействия. Кроме того, раскрывается значение диалектных элементов в формировании индивидуального стиля поэта. С лингвопоэтической точки зрения обосновывается, что диалектные элементы служат средством искреннего и народного выражения внутренних переживаний лирического героя. Результаты исследования позволяют сделать важные научные выводы для лингвистики художественного текста, стилистики и диалектологии.

Ключевые слова: диалектные единицы, диалектные слова, лингвопоэтика, художественный текст, национальный колорит, народный дух, эмоционально-экспрессивность, индивидуальный стиль.

Annotatsiya. Mazkur maqolada zamonaviy o‘zbek she’riyatining yorqin vakillaridan biri — Ulug‘bek Hamdam ijodida shevaga xos birliklarning lingvopoetik xususiyatlari tahlil qilinadi. Shoir she’riy matnlarida dialektal so‘zlarning qo‘llanishi orqali milliylik, mahalliylik va xalqona ruhni kuchaytirish masalalari yoritiladi. Tadqiqot jarayonida shevaga oid birliklarning badiiy matndagi obrazlilikni boyitish, ritm va qofiyani yengillashtirish, emotsional-ekspressiv ta’sirni oshirishdagi roli misollar asosida ko‘rsatib beriladi. Shuningdek, sheva unsurlarining shoirning individual uslubini shakllantirishdagi ahamiyati ochib beriladi. Maqolada dialektal birliklarning lirik qahramon ichki kechinmalarini xalqona va samimiy tarzda ifodalashga xizmat qilishi lingvopoetik nuqtayi nazardan asoslanadi. Tadqiqot natijalari badiiy matn lingvistikasi, stilistika va dialektologiya sohalari uchun muhim ilmiy xulosalar chiqarishga imkon beradi.

Kalit soʻzlar: shevaga xos birliklar, dialektal soʻzlar, lingvopoetika, badiiy matn, milliy kolorit, xalqona ruh, emotsional-ekspressivlik, individual uslub.

Ma’lumki, shevaga xos soʻzlar matnga milliylik va mahalliylik ruhini olib kiradi. Ular orqali shoir oʻz yurti, oʻz yeri, bolalik xotiralari va xalqona dunyoqarashini ifoda etadi. Masalan, turli hududlarga xos leksemalarning she’rda qoʻllanishi oʻquvchi qalbida samimiylik, soddalik va xalqona ruh uygʻotadi. Ular nutqqa individuallik, originallik bagʻishlashi, she’rning obrazli qatlamini boyitishi bilan lingvopoetik vazifa bajaradi. U.Hamdami she’riyatida sheva soʻzlari xalq tilidagi tabiiylikni saqlashga, she’rning emotsional ta’sirini oshirishga xizmat qilgan. Shoir she’rdagi dialektal rang-baranglik orqali oʻquvchi qalbida «oʻzlik» hissini uygʻotadi.

Toʻlin oy toʻlib chiqdi,

Olamga kulib chiqdi.

Qashshoq koʻrib “chaqa!” der,

El koʻrdiyu “baqa!” (bu yoqqa) der. (“Toʻlin oy qissasi”)

Shevaga xos “baqa” soʻzi adabiy tildagi “bu yoqqa” soʻzining dialektal shakli boʻlib, she’rga xalqona ruh, yumor va samimiylik bagʻishlagan. Shuningdek, uygʻun qofiya va musiqiylik yaratishda ham xizmat qilgan. Adabiy tildagi uzunroq shakl qisqartirilib, she’r ritmini yanada yengillashtirgan.

Shoir “Bolaligim-poshsholigim” sarlavhali ertagida ham shevaga xos soʻzlarga bir necha marta murojaat qiladi:

Poshshooy pishiq edi,

Shuytib tadbir oldi-ku.

Yuz burib yogʻli oshdan

Choy bilan qoq non yedim.

Qursogʻing och boʻlsa ham

Kissang butun-dimogʻ chogʻ!

Shuytib, qoq non qursogʻ, kissa sheva soʻzlari asarni ertakka, ya’ni xalq ogʻzaki ijodi namunalariga yaqinlashtiradi.

Yoki shoirning: Sultonni Olloh deb alqagan shoir

Bilib qoʻy, soʻzlaring shaytonga doir

Shigʻiring makoni qabrdir, qabr. (“Maymunlar yigʻlasa yaxshi”) - she’riy matnida adabiy tildagi “she’r” soʻzining “shigʻir” dialektal shakli qoʻllanilib, she’rga xalqona nutq ruhini olib kirgan, shu bilan birga, ifodaning tanqidiy va satiraviy kuchini oshirgan.

“Umring uzoq boʻlsin, bolajon-bolam!

Kengish peshonangga tole yorligim!” (“Oʻgʻlim Umrbekka”) misralarida esa shoir maqsadi oʻz dilbandiga qilayotgan samimiy va ezgu duosini xalq tiliga xos soddalik bilan yetkazishdir. Bu oʻrinda «kengish peshona» ifodasi xalq ogʻzaki nutqida bolaning peshonasi ochiq, kelajagi ravshan boʻlishini tilovchi ibora sifatida yuzaga chiqqan.

Keltirilgan misralardagi shevaga xos soʻzlar she’rning obrazlilikini kuchaytirib, uni xalqona va samimiy tarzda ifodalaydi. Ular qofiya va ritmi uygʻunlashtirish, hayotiylik va milliy koloritni kuchaytirish, shu bilan birga lirik qahramonning ichki his-tuygʻularini xalq tili orqali jonli va ta’sirli ifodalashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati

1. Hamdam U. “Eski dunyo va yangi men”. – Toshkent: Yangi asar avlodi, 2018.
2. Rahmatullayev Sh. Hozirgi oʻzbek adabiy tili. – Toshkent: Universitet, 2006.
3. Ashirboyev S. Oʻzbek tili dialektologiyasi. – Toshkent: Navroʻz, 2016.

4. Qo‘ng‘irotboyev N. Badiiy nutq stilistikasi. – Toshkent: O‘qituvchi, 1996.
5. Yuldashev M. Badiiy matnning lingvistik tahlili. – Toshkent: Fan, 2015.
6. Hojiyev A. O‘zbek tili lingvistik terminlarining izohli lug‘ati. –Toshkent: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2002.
7. Mirzayev I. She’r tili va uslub. –Toshkent: Adabiyot va san’at, 1998.